

Wie zufrieden oder unzufrieden waren Sie insgesamt mit den Erfahrungen, die Sie mit dem System gemacht haben?

1 sehr unzufrieden

2

3

4

5 sehr zufrieden

Das Aussehen der Person, mit der Sie von Angesicht zu Angesicht interagiert haben, ähnelt dem Aussehen des Avatars, den Sie gesehen haben.

1 stimme
überhaupt
nicht zu

2

3

4

5

6

7 stimme voll
und ganz zu

Bitte beschreiben Sie in mindestens 3 Sätzen, wie Sie es erlebt haben, mit einer anderen Person über einen Avatar zu sprechen. Was hat Ihnen gefallen und was nicht?

Feedback

Bitte beschreiben Sie in mindestens 3 Sätzen, wie Sie es erlebt haben, mit einem anderen Menschen über einen Roboter zu sprechen. Was hat Ihnen gefallen und was nicht?

Bitte ordnen Sie Ihre bevorzugte Art der Kommunikation ein

- Roboter
- Avatar
- von Angesicht zu Angesicht

Bitte erläutern Sie in mindestens 3 Sätzen die Gründe für Ihre Einstufung

Möchten Sie uns noch weiteres Feedback geben?

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!!